

John Kabys:

Playboy in Seldwyla

In Stein am Rhein wird das Fernsehspiel «Der Schmied seines Glückes» nach der gleichnamigen Novelle von Gottfried Keller gedreht

Es ist für einen Schweizer Filmproduzenten nicht leicht, ins „große Geschäft“ einzusteigen. Victor Staub von der Montana Film AG, Zürich, gehört offenbar zu diesen seltenen Glückspilzen. 1961 produzierte er für den Norddeutschen Rundfunk „Die Unterrichtsstunde“ von Eugène Ionesco. Später folgten, für den Hessischen Rundfunk und für Radio Bremen, „Warten auf Godot“ und „Glückliche Tage“ von Samuel Beckett. Und dann setzte sich eines Tages Egon Monk, Leiter der Hauptabteilung Fernsehspiele beim Norddeutschen Rundfunk, wieder mit Victor Staub zusammen und meinte, es wäre nun eigentlich an der Zeit, auch einmal an einen Schweizer Autor zu denken. Beispielsweise an Gottfried Kellers Novelle „Der Schmied seines Glückes“.

Das war ein Einfall. Dieser Johannes Kabys von Gottfried Keller ist ja gewissermaßen das Urbild aller Hochanleger und Playboys, welche sich ihr Glück nicht durch eigene Arbeit, sondern durch gesellschaftliche Beziehungen und amouröse Abenteuer verdienen wollen. Um sich von vornherein für das Ungewöhnliche und Glückhafte zuzubereiten, wandelt er seinen Namen in das englische John Kabys um. Allerdings, so ganz ohne „Arbeit“ kommt auch der John Kabys nicht ans Ziel. In einem ganz bestimmten Sektor seines Tätigkeitsbereiches leistet er, in der Hitze des Gefechtes, sogar ein wenig zuviel. Und gerade dieses Zuviel wird dann zur Ursache seines unwiderrüflichen Abstiegs. Geschlagen kehrt er aus Augsburg, wo er mit der jungen Frau des reichen,

Müheles gelingt Walter Morath in der Hauptrolle des 70 Minuten dauernden Fernsehfilms „Der Schmied seines Glückes“ der Sprung vom Kabarettisten zum Charakterdarsteller. Wir hoffen den Künstler bald auch in Stücken von Nestroy und Molière zu sehen.

alten Litumlei sein Glück auf höchst vergnügliche Weise zu schmieden hoffte, nach Seldwyla zurück, kauft sich mit dem letzten Rest seines Vermögens eine Nagelschmiede und beginnt ein ordentliches Leben.

Diese Geschichte wurde eifrig studiert und auf ihre Eignung für das Fernsehen geprüft. Vorübergehend tauchte die Frage auf, ob man den Stoff nicht in die Gegenwart verpflanzen und aus John Kabys einen richtigen Playboy machen sollte. Es war eine jener Versuche, mit denen Fernsehleute, wenn sie an die Breite ihres Publikums denken, immer wieder zu kämpfen haben. Aber je länger man sich mit der dichterischen Vorlage befaßte, desto deutlicher wurde, daß man Gottfried Keller gar nicht zu mo-

Aufnahmen Herbert Maeder

denisieren brauchte. Und als man dann an die Ausarbeitung ging, ergab sich sogar: Keller war ein ausgezeichneter Drehbuchautor. Mit Ausnahme eines kleinen Striches (die Episode mit Frau Oliva und ihrer Tochter), einer leichten Abänderung und den Dialekteinschüben der Seldwyler und Augsburger folgt das Film-Manuskript wörtlich dem Original.

Nun galt es, die richtigen Schauplätze zu finden. Die Wahl fiel auf Stein am Rhein (für Seldwyla) und auf Zug (für Augsburg). Die Seldwyler dürften mit diesem Entscheid zufrieden sein. Und die Augsburger? Selbstverständlich hätte man die Szenen im Hause Litumlei auch in Augsburg drehen können. Aber es fand sich dort mit dem besten Willen kein passender Schauplatz. Die Zuger jedoch stellten dem Produzenten gleich ihr Rathaus zur Verfügung. Um aber zu verhüten, daß sich die Augsburger, wenn sie den TV-Film im Januar 1965 zu sehen bekommen, beim Norddeutschen Rundfunk wegen Verbreitung falscher

„Ansichten“ beklagen, taufte man Augsburg einfach in Gopfingen um. Man hat an alles gedacht. Im übrigen gibt es im ganzen Streifen keine einzige Szene, die im Studio gedreht wurde. Hurra, endlich wieder ein TV-Spiel, bei dem die Kulissen nicht wackeln!

Ebensoviele Glück hatte der Regisseur bei der Wahl seiner Darsteller. Walter Morath mimt den kleinen Hochstapler John Kabys, ohne den Lächerlichen vorzeitig der Lächerlichkeit preiszugeben. Es ist eine unerhörte schwierige Aufgabe, aber er meistert den Balanceakt mit verwegener Sicherheit und, um mit Gottfried Keller zu sprechen, „ohne viel Gezappel und Geschrei“. Hans Herrmann-Schaufuß gibt den greisenhaften Litumlei mit der Ungeduld, der Schlattheit und der Unternehmungslust eines Kindes. Seine Züge gleichen einem aufgeschlagenen Buch. Jedes Fältchen erzählt eine Geschichte, von der man keinen Augenblick weiß, wie sie ausgeht. Das ist genau das Spitzbubengesicht, vor dem der Anfänger John Kabys

In Augsburg ist der alte Litumlei – dank tatkräftiger Unterstützung seines Adoptivsohnes John Kabys – Vater geworden. Deshalb hat er John auf eine Reise geschickt: damit er die Welt kennenlerne, sich selber bilde und die verschiedenen Arten der Jugenderziehung bei den vornehmen Ständen studiere. Bei Gottfried Keller lesen wir: „Zum Schluß konnte er sich nicht versagen, einen Abstecher nach seiner Heimat Seldwyla zu machen. Dort logierte er im ersten Gasthof . . .“ Bild: Die mit dem Wappen der Litumlei geschmückte Kutsche fährt vor. Schon strafft der Mann auf dem Bock die Zügel. Gleich wird das stolze Gefährt anhalten. Die Illusion ist vollkommen. Die zauberhafte Kulisse der spätgotischen Häuserzeile in Stein am Rhein und die kostümierten Frauen im Hintergrund versetzen uns in eine andere Welt. Um jedes störende Element auszuschalten, hat der Produzent sogar das sprosslose Schaufenster (hinter dem linken Wagenrad) provisorisch unterteilt!